

NOTA TÉCNICA

**MOBILIDADE SOCIAL DA ENFERMAGEM
BRASILEIRA (2010-2024)**

AUTORES

Magda Guimarães de Araujo Faria,
Tatiana Rodrigues de Araujo Eleuterio,
Brendo de Araujo Gomes, Cristiane Helena
Gallasch e Fernando de Oliveira Santoro

JANEIRO 2025

NOTA TÉCNICA

Mobilidade Social da Enfermagem Brasileira (2010-2024)

Magda Guimarães de Araujo Faria, Tatiana Rodrigues de Araujo Eleuterio,
Brendo de Araujo Gomes, Cristiane Helena Gallasch e
Fernando de Oliveira Santoro

Rio de Janeiro

Janeiro/2025

NOTA TÉCNICA

Mobilidade Social da Enfermagem Brasileira (2010-2024)

Autores: Magda Guimarães de Araujo Faria¹, Tatiana Rodrigues de Araujo Eleuterio², Brendo de Araujo Gomes³, Cristiane Helena Gallasch⁴ e Fernando de Oliveira Santoro⁵

DOI: 10.5281/zenodo.14801883

Citação sugerida: FARIA, M.G.A.; ELEUTERIO, T.R.A.; GOMES, B.A.; GALLASCH, C.H.; SANTORO, F.O. *Mobilidade Social da Enfermagem Brasileira (2010-2024)*. Nota Técnica, janeiro, 2025. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14801883.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Doutora em Enfermagem, Professora Associada, Faculdade de Enfermagem (FENF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Doutora em Epidemiologia, Professora Associada, Faculdade de Enfermagem (FENF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Doutorando, Programa de Pós-graduação em Biotecnologia Vegetal e Bioprocessos, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

⁴ Doutora em Enfermagem, Professora Associada, Faculdade de Enfermagem (FENF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Doutorando, Design pela Escola Superior de Desenho industrial, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem” está sendo desenvolvido pelo Grupo de estudos e análise de políticas, sistemas e força de trabalho em saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFMG).

Agradecimentos especiais à pesquisadora Leila Senna Maia pela revisão acadêmica dos manuscritos e à Claudia Camelo, Marcelle Cesário e Ana Paula Ferreira pelo apoio técnico administrativo.

Agradecemos também ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) pelo compartilhamento de sua Base de Dados Nacional dos Profissionais de Enfermagem, de acesso restrito.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento do projeto e a produção desta Nota Técnica foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

RESUMO

Esta nota técnica analisa a mobilidade social na enfermagem brasileira entre 2010 e 2024, com foco no aumento de oportunidades, remunerações e ascensão social através da educação. A mobilidade social na enfermagem ocorre principalmente de forma ascendente, com profissionais técnicos buscando a graduação para melhores salários e oportunidades. O estudo utiliza dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), e do Censo da Educação Superior.

A análise revela um aumento nos registros do Cofen, especialmente após a pandemia de COVID-19, com um crescimento de profissionais com múltiplos registros a partir de 2019. A pesquisa identificou uma desigualdade na distribuição de profissionais entre as regiões do Brasil, com disparidades significativas entre as regiões Sudeste e Norte, e Sul e Nordeste. Há também um desequilíbrio entre o número de profissionais registrados e os postos de trabalho disponíveis. A faixa etária entre 26 e 45 anos concentra a maioria dos profissionais com múltiplos registros, e a maioria dos profissionais são do sexo feminino.

A formação em enfermagem tem crescido, com um aumento nas matrículas em cursos presenciais e à distância. No entanto, há um número significativo de desistências, especialmente no ensino à distância. A educação a distância (EAD) tem se expandido, mas existem preocupações sobre a qualidade da formação nesse modelo. A nota técnica conclui que a enfermagem brasileira está se profissionalizando, com mais profissionais buscando a graduação e com a mobilidade social ascendente.

Palavras-chave: Mobilidade Social; Enfermagem; COFEN; Formação; EAD.

ABSTRACT

This technical note analyzes social mobility in Brazilian nursing between 2010 and 2024, focusing on the increase in opportunities, remuneration, and social ascension through education. Social mobility in nursing mainly occurs in an upward direction, with technical professionals seeking a degree for better salaries and opportunities. The study uses data from the Federal Nursing Council (Cofen), the General Register of Employed and Unemployed (CAGED), and the Higher Education Census.

The analysis reveals an increase in Cofen registrations, especially after the start of the COVID-19 pandemic, with a growth of professionals with multiple registrations starting in 2019. The research identified an unequal distribution of professionals between the regions of Brazil, with significant disparities between the Southeast and North regions, and South and Northeast. There is also an imbalance between the number of registered professionals and the available job positions. The age group between 26 and 45 years old concentrates the majority of professionals with multiple registrations, and most professionals are female.

Nursing education has grown, with an increase in enrollment in face-to-face and distance learning courses. However, there is a significant number of dropouts, especially in distance education. Distance education (EAD) has expanded, but there are concerns about the quality of training in this model. The technical note concludes that Brazilian nursing is becoming more professional, with more professionals seeking graduation and upward social mobility.

Keywords: Social Mobility; Nursing; COFEN; Education; EAD.

ÍNDICE GRÁFICOS E TABELAS

Gráfico 1 –	Evolução histórica dos registros únicos e múltiplos de Enfermagem – Brasil, 2014-2023	10
Tabela 1 –	Número de registros únicos e múltiplos de Enfermagem e postos de trabalho, segundo estados brasileiros – Brasil, fevereiro, 2024	10
Gráfico 2 –	Distribuição de profissionais de Enfermagem com múltiplos registros – Brasil, 2024	12
Tabela 2 –	Número de registros múltiplos de Enfermagem, segundo faixa etária por estados brasileiros – Brasil, fevereiro, 2024.....	12
Tabela 3 –	Número de registros múltiplos de Enfermagem, segundo sexo por estados brasileiros – Brasil, fevereiro, 2024.....	14
Gráfico 3 –	Matrículas e Conclusões em Cursos de Enfermagem (2010-2022)	15

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	8
2	OBJETIVO GERAL.....	8
3	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	8
4	MATERIAIS E MÉTODOS	9
5	RESULTADOS.....	9
5.1	Perfil geográfico da Enfermagem brasileira na perspectiva da mobilidade social.....	9
5.2	Perfil sociodemográfico da Enfermagem brasileira na perspectiva da mobilidade social	12
5.3	Perfil formativo da Enfermagem brasileira na perspectiva da mobilidade social.....	14
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES	16
	REFERÊNCIAS.....	18

1 INTRODUÇÃO

Considera-se mobilidade social o fenômeno de mudanças de extrato social cujo aumento de oportunidades, remunerações e colocações na sociedade destacam um papel ascendente alcançado por diversos meios, em especial, pelo aumento do nível de escolaridade (Ribeiro, 2014).

Especificamente na Enfermagem, a mobilidade social ocorre majoritariamente de maneira ascendente, onde a experiência internacional aponta para a complementaridade da formação do profissional técnico de Enfermagem para a diplomação do profissional enfermeiro. Este fenômeno é apontado na literatura científica como um processo relacionado à profissionalização da Enfermagem, com a oferta do cuidado exclusivo realizado por profissionais de nível superior, pela oportunização de ascensão profissional e, alcance de melhores salários (Arieli, 2007; Ross, 2013; Ayala *et al.*, 2014).

No Brasil não há regulações que indiquem que um profissional deve atuar apenas em uma categoria de Enfermagem, o que culmina na possibilidade de um mesmo trabalhador possuir registro de classe e vínculos de trabalho de diferentes naturezas. Diante disso, esta Nota Técnica visa oferecer uma análise detalhada e abrangente sobre o quantitativo atual de profissionais de Enfermagem que estão experienciando a mobilidade social ascendente, percebida pela existência de duplo registro no Conselho Federal de Enfermagem.

2 OBJETIVO GERAL

Analisar o processo de mobilidade social ascendente da Enfermagem, pautado no quantitativo de registros profissionais técnicos e superiores fornecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Comparar o número de profissionais enfermeiros com um ou mais registros do Cofen de acordo com a macrorregião de atuação e a ocupação de postos de trabalho, de 2014 a 2023;
2. Apresentar a série histórica do número de profissionais com múltiplas inscrições no Cofen nos últimos 10 anos, no Brasil (2014-2023);
3. Estabelecer as possíveis relações existentes entre a mobilidade social da Enfermagem e a variável faixa etária e sexo, no Brasil;
4. Identificar a influência do crescimento dos cursos à distância nas últimas décadas nos números de Enfermeiros brasileiros.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram analisados os dados extraídos do banco de registros Cofen do período temporal de 2014 a 2023. O Cofen foi criado em 12 de julho de 1973 e é o órgão responsável pela normatização e fiscalização do exercício profissional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (<https://www.cofen.gov.br/o-cofen/>).

Considerou-se ainda, os dados de empregabilidade fornecidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e, os dados de formação profissional de ensino superior de acordo com os dados pelo Censo da Educação Superior disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) (Brasil, 2022).

Ressalta-se que serão utilizadas nesta Nota Técnica as duas principais profissões vinculadas a Enfermagem, a citar: Enfermeiros (profissionais de ensino superior) e Técnicos de Enfermagem (profissionais de ensino médio). A justificativa para tal escolha se dá em virtude da existência de dispositivos legais que cancelam a mobilidade social formativa do Auxiliar para Técnico de Enfermagem que, conforme previsto na Resolução 683/2021 (Cofen,2021), define os critérios para o registro profissional dos Técnicos de Enfermagem, titulados por Instituição, na modalidade “Certificação Profissional por Competência”.

Foram realizadas análises descritivas estatísticas simples e, em alguns casos foram realizados testes de variância não paramétricos tais como teste de Kruskal-Wallis e testes de proporção de teste de Dunn.

5 RESULTADOS

5.1 Perfil geográfico da Enfermagem brasileira na perspectiva da mobilidade social

Durante os anos analisados, observou-se o constante aumento do número de indivíduos com novos registros no Cofen, sejam eles únicos ou múltiplos. É possível ainda identificar que o incremento neste quantitativo se deu de maneira especial, após o início da pandemia de Covid-19, conforme observa-se no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Evolução histórica dos registros únicos e múltiplos de Enfermagem – Brasil, 2014-2023

Fonte: Cofen, 2024.

A análise da série histórica da multiplicidade de registros de profissionais de Enfermagem demonstra uma clara tendência de queda de 2014 a 2018, onde observou-se um percentual de 1,90% de profissionais da categoria possuidores de mais de um registro. A partir de 2019, já é possível observar uma discreta elevação no percentual de profissionais com dois ou mais registros, o que se mantém até os dias atuais. No ano de 2023 foi observado o maior percentual desde o início da pandemia do coronavírus (2,35%).

Não é possível estabelecer relações exatas entre o período pandêmico da Covid-19 e a formação da Enfermagem, outrossim, pode-se presumir que, a alta demanda por mão de obra de Enfermagem fez com que profissionais se inserissem no mercado de trabalho (Kovner, 2022). A demanda pela categoria é presente até os dias atuais, onde é possível observar que no ano de 2024, os postos de trabalho ainda superam o número de profissionais inseridos no mercado. Para tal análise, utilizou-se as categorias do CBO. É possível observar o resultado de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1 – Número de registros únicos e múltiplos de Enfermagem e postos de trabalho, segundo estados brasileiros – Brasil, fevereiro, 2024

Estados Brasileiros	Registros de Enfermagem		Postos de trabalho
	Únicos	Múltiplos	
Acre	9.887	561	5.776
Alagoas	39.516	4.487	23.698
Amapá	10.281	3.522	29.923

Amazonas	50.231	731	9.197
Bahia	182.599	15.629	100.908
Ceará	96.068	8.217	62.476
Distrito Federal	20.880	2.462	36.679
Espírito Santo	40.431	2.389	44.695
Goiás	58.100	3.792	51.219
Maranhão	93.786	6.485	163.440
Mato Grosso	25.265	15.000	21.520
Mato Grosso Do Sul	24.759	2.198	25.426
Minas Gerais	235.909	1.426	43.824
Pará	92.967	6.302	67.411
Paraíba	51.398	4.915	25.742
Paraná	110.707	10.953	84.089
Pernambuco	120.222	3.851	153.260
Piauí	44.927	14.167	25.961
Rio De Janeiro	282.683	1.949	13.967
Rio Grande Do Norte	41.488	2.944	7.199
Rio Grande Do Sul	138.946	1.022	97.161
Rondônia	14.292	413	58.793
Roraima	5.179	6.144	18.403
Santa Catarina	49.452	3.189	375.223
São Paulo	406.128	3.814	14.909
Sergipe	25.479	100.567	5.776
Tocantins	20.624	1.332	23.698
TOTAL	2.292.204	228.461	1.590.373

Fonte: Cofen, 2024 e CAGED, 2024.

Neste sentido, foi realizada uma análise de variância não paramétrica utilizando o teste de Kruskal-Wallis para comparar a distribuição de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem entre diferentes regiões do Brasil. O teste de Kruskal-Wallis revelou diferenças estatisticamente significativas entre as regiões (p-valor = 0.0219), evidenciando a desigualdade na distribuição de profissionais de Enfermagem no país.

Para identificar quais regiões apresentaram diferenças significativas entre si, foi realizado um teste de Dunn com correção de Bonferroni. Esse pós-teste indicou que as maiores disparidades foram observadas entre as regiões Sudeste e Norte, bem como entre as regiões Sul e Nordeste, onde o número de profissionais por região apresentou diferenças significativas ($p < 0.05$).

Além disso, um teste de proporção mostrou uma diferença significativa entre o número de profissionais registrados e os postos de trabalho disponíveis, com um p-valor de 0.0469, destacando um problema de subaproveitamento da força de trabalho em determinadas áreas. Isso sugere que, em algumas regiões, o número de profissionais é insuficiente para atender à demanda, enquanto em outras há um excedente de profissionais sem posições adequadas disponíveis. A distribuição de

profissionais com múltiplos registros nos estados brasileiros é visivelmente desigual, sendo o estado de São Paulo, o responsável por aproximadamente 42% desses profissionais.

A força de trabalho da Enfermagem foi substancialmente afetada pela situação pandêmica provocada pelo SARS-CoV-2, sendo possível identificar a escassez de mão de obra nos dois primeiros anos da pandemia. Outrossim, a recuperação e tendência de crescimento da Enfermagem já pode ser observada na literatura científica internacional, sobretudo cuja formação de jovens profissionais é significativa para este novo cenário (Auerbach *et al.*, 2024).

5.2 Perfil sociodemográfico da Enfermagem brasileira na perspectiva da mobilidade social

Sobre a distribuição de profissionais de Enfermagem por faixa etária e múltiplos registros é possível identificar que aproximadamente 141 mil indivíduos estão na faixa etária entre 26 e 45 anos, conforme observado no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Distribuição de profissionais de Enfermagem com múltiplos registros – Brasil, 2024

Fonte: Cofen, 2024.

Ressalta-se ainda que o panorama por estados brasileiros é similar ao contexto nacional geral, com exceção ao estado do Acre, que possui a faixa etária entre 46 e 65 anos com maior prevalência entre os profissionais com múltiplos registros. A tabela completa com a distribuição de profissionais com múltiplos registros por estados brasileiros segundo faixa etária, pode ser observada na Tabela 2.

Tabela 2 – Número de registros múltiplos de Enfermagem, segundo faixa etária por estados brasileiros – Brasil, fevereiro, 2024

Estados Brasileiros	[<=25]	[>=26 a <=45]	[>=46 a <=65]	[>65]	[NA]	Total
Acre	5	267	270	19	0	561
Alagoas	68	2.570	1.800	48	1	4.487
Amapá	39	1.892	1.527	64	0	3.522
Amazonas	8	493	221	9	0	731

Bahia	229	9.442	5.829	128	1	15.629
Ceará	220	4.577	3.285	135	0	8.217
Distrito Federal	15	1.635	812	0	0	2.462
Espírito Santo	48	1.256	1.035	50	0	2.389
Goiás	129	2.103	1.500	60	0	3.792
Maranhão	91	3.594	2.701	98	1	6.485
Mato Grosso	628	8.633	5.518	219	2	15.000
Mato Grosso Do Sul	62	1.371	751	13	1	2.198
Minas Gerais	23	799	586	18	0	1.426
Pará	108	3.684	2.402	108	0	6.302
Paraíba	88	2.985	1.797	45	0	4.915
Paraná	128	6.171	4.513	140	1	10.953
Pernambuco	60	2.193	1.542	56	0	3.851
Piauí	491	7.458	6.096	119	3	14.167
Rio De Janeiro	36	1.089	798	25	1	1.949
Rio Grande Do Norte	36	1.869	1.007	32	0	2.944
Rio Grande Do Sul	10	758	245	9	0	1.022
Rondônia	8	260	134	11	0	413
Roraima	56	3.540	2.403	145	0	6.144
Santa Catarina	213	1.988	951	37	0	3.189
São Paulo	165	2.420	1.203	26	0	3.814
Sergipe	9.755	68.032	22.425	353	2	100.567
Tocantins	24	745	546	17	0	1.332
TOTAL	12.743	141.824	71.897	1.984	13	228.461

Fonte: Cofen, 2024.

Os dados mostram que muitos profissionais mantêm múltiplas inscrições no COFEN, o que pode indicar a busca por oportunidades de trabalho, com diferentes formas de inserção (Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem).

É importante ressaltar que as múltiplas inscrições são proporcionalmente maiores entre os profissionais na faixa etária entre 46 e 65 anos (43,35% possuem duas ou mais inscrições). Entre profissionais com mais de 65 anos, cerca de 13,77% dos trabalhadores possuem duplo registro. Já na análise do grupo etário compreendido entre 26 e 45 anos, observou-se que cerca de 29,73% possuem mais de um registro. Entre a população mais jovem, ou seja, com menos de 25 anos, o percentual de indivíduos com mais de um registro é de 35,17%. Tais dados podem apontar para a retomada de projetos estudantis entre a população mais jovem, o que expressa uma tendência de aumento no quantitativo de indivíduos com duas ou mais inscrições nos próximos anos.

Sobre a distribuição de profissionais de Enfermagem por sexo e múltiplos registros é possível identificar que aproximadamente 86% dos indivíduos são do sexo feminino e, a prevalência deste sexo

é observada em todos os estados brasileiros, sendo o estado de Roraima aquele com maior representatividade masculina (22%) e Tocantins e Piauí aqueles com menor representatividade (ambos com 10%). A tabela completa com a distribuição de profissionais com múltiplos registros por estados brasileiros segundo sexo, pode ser observada na Tabela 3.

Tabela 3 – Número de registros múltiplos de Enfermagem, segundo sexo por estados brasileiros – Brasil, fevereiro, 2024

Estados Brasileiros	Masculino	Feminino	Não Informado	Total
Acre	92	469	0	561
Alagoas	542	3.945	0	4.487
Amapá	587	2.935	0	3.522
Amazonas	135	596	0	731
Bahia	1.789	13.840	0	15.629
Ceará	1.040	7.177	0	8.217
Distrito Federal	408	2.054	0	2.462
Espírito Santo	399	2.135	1	2.535
Goiás	446	3.346	0	3.792
Maranhão	809	5.676	0	6.485
Mato Grosso	2.078	12.922	0	15.000
Mato Grosso Do Sul	395	1.803	0	2.198
Minas Gerais	206	1.220	0	1.426
Pará	1.039	5.263	0	6.302
Paraíba	615	4.300	0	4.915
Paraná	1.369	9.584	0	10.953
Pernambuco	423	3.428	0	3.851
Piauí	1.772	12.395	0	14.167
Rio De Janeiro	349	1.600	0	1.949
Rio Grande Do Norte	422	2.522	0	2.944
Rio Grande Do Sul	143	879	0	1.022
Rondônia	94	319	0	413
Roraima	1.049	5.095	0	6.144
Santa Catarina	373	2.816	0	3.189
São Paulo	409	3.405	0	3.814
Sergipe	16.587	83.980	0	100.567
Tocantins	141	1.191	0	1.332
TOTAL	33.711	194.895	1	228.607

Fonte: Cofen, 2024.

5.3 Perfil formativo da Enfermagem brasileira na perspectiva da mobilidade social

A qualificação profissional de um profissional Técnico de Enfermagem brasileiro, muitas vezes perpassa questões culturais e históricas, na dialética entre o “saber fazer” e o “gerenciar as ações”,

onde o conhecimento técnico é estabelecido como mão de obra, enquanto o profissional de ensino superior é o supervisor com incremento salarial, o que não necessariamente significa dizer que detém maior conhecimento, técnico ou prática assistencial (Wermelinger *et al.*, 2020).

Ainda é cedo para uma possível discussão acerca do aumento do número de concluintes da graduação de Enfermagem no período pós-emergência sanitária, contudo a análise da formação de Enfermeiros revela um aumento expressivo nas matrículas ao longo da última década, tanto na modalidade presencial quanto à distância. O incremento nas matrículas reflete a expansão das Instituições de Ensino Superior, tanto públicas quanto privadas. Contudo, há uma disparidade significativa entre a média de matrículas e o média de concluintes no período de 2010 a 2022, especialmente nas modalidades de ensino à distância, o que aponta para desafios estruturais na retenção de estudantes. Para testar essa diferença entre médias, foi utilizado o teste de **Mann-Whitney**, com p-valor $p < 0.05$, $U = 292,997,246.5$. A evolução em tais números podem ser observada no Gráfico 3.

Gráfico 3 – Matrículas e Conclusões em Cursos de Enfermagem (2010-2022)

Fonte: Censo da Educação Superior (2010-2022).

Os números apontam que na última década, a conclusão do curso de graduação de Enfermagem foi alcançada por apenas 39,63% dos indivíduos que a iniciaram. Entretanto, há um aumento constante e progressivo no quantitativo de concluintes, o que pode estar relacionado ao ensino à distância na Enfermagem.

Apenas no ano de 2022, ocorreram mais de 460 mil matrículas em cursos de graduação em todo o território nacional, conferindo à Enfermagem a quarta colocação em número de matrículas, entre

bacharelados e licenciaturas. Destas, aproximadamente 38% estavam vinculadas a cursos com ensino à distância (Brasil, 2023).

Apesar do reconhecimento da formação de nível superior como a principal forma de ascensão social e profissional e como a verdadeira propulsora da mobilidade social da Enfermagem, é necessário refletir sobre as condições desta formação, sobretudo com o avanço da educação à distância (EAD). Ainda que a EAD tenha se expandido consideravelmente, os cursos presenciais ainda dominam a formação de Enfermeiros no Brasil.

Embora a modalidade EAD ofereça uma alternativa importante para regiões mais isoladas, onde a oferta de cursos presenciais é limitada, inúmeras questões éticas são levantadas sobre a qualidade da formação destes estudantes. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, entre os anos de 2017 e 2022, a oferta de cursos EAD em saúde aumentou mais de 600% (Cofen, 2023).

É válido ressaltar que a literatura científica internacional já aponta para a formação de Enfermagem EAD ao nível de graduação como insuficiente. Em comparação com o estudo presencial, estudantes de Enfermagem no modelo EAD apresentam menor desempenho acadêmico, menores níveis de autonomia na aprendizagem e menor engajamento acadêmico (Zhang *et al.*, 2023).

Outrossim, é importante ressaltar uma provável migração do profissional Técnico de Enfermagem para outras formações com durações mais curtas, ainda como as novas profissões relacionadas à estética e cosmetologia (Brasil, 2018a) que possuem duração de até quatro anos, enquanto o curso superior de Enfermagem possui duração de 5 anos (Brasil, 2018b).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

A literatura científica internacional revela que a pandemia de Covid-19 propiciou o retorno de muitos profissionais para o labor da Enfermagem, mas essa tendência não pode ser comprovada por meio dos dados apresentados. Outrossim, observa-se que os adultos jovens correspondem a 67% dos profissionais de Enfermagem com múltiplos registros, o que pode ser significativo nos anos vindouros.

Ademais, alguns estados brasileiros apresentam um número de postos de trabalho de Enfermagem superiores ao somatório de registros únicos e múltiplos, o que pode apontar para a necessidade de expansão do número de profissionais.

A Enfermagem brasileira apresenta uma tendência constante da profissionalização da profissão, seja pelo aumento escalonado de indivíduos com múltiplos registros ou pelo número crescente de matrículas e conclusões de bacharelado em Enfermagem. A mobilidade social ascendente da

Enfermagem é uma realidade no Brasil e, pode estar caminhando com base nas necessidades pessoais, sociais e regionais, sendo necessário o acompanhamento longitudinal destes dados.

REFERÊNCIAS

- ARIELI, D. The academization of nursing: Implications for Arab enrolled nurses in Israel: Original article. **International Nursing Review**, 54, n. 1, p. 70-77, 2007. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1466-7657.2007.00537.x> Acesso em 17 de setembro de 2024.
- AUERBACH, David I. et al. Projecting the future registered nurse workforce after the COVID-19 pandemic. In: **JAMA health forum**. 2024 Feb 2;5(2):e235389. doi: 10.1001/jamahealthforum.2023.5389. PMID: 38363560; PMCID: PMC10873770. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama-health-forum/fullarticle/2815057> Acesso em 17 de setembro de 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 573, de 31 de janeiro de 2018a. Dispõe sobre as recomendações do Conselho Nacional de Saúde à proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de graduação Bacharelado em Enfermagem. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2018/res0573_06_11_2018.html Acesso em 17 de setembro de 2024.
- BRASIL. Lei nº 13.643, de 3 de abril de 2018b. Regulamenta as profissões de Esteticista, que compreende o Esteticista e Cosmetólogo, e de Técnico em Estética. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13643.htm Acesso em 17 de setembro de 2024.
- BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Diretoria de Estatísticas Educacionais. **Censo da Educação Superior**, 2022. Brasília, 10 de outubro de 2023. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2022/apresentacao_censo_da_educacao_superior_2022.pdf. Acesso em 17 de setembro de 2024.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 683/2021. Define os critérios para o registro profissional dos Técnicos de Enfermagem, titulados por Instituição, na modalidade "Certificação Profissional por Competência" e dá outras providências. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-683-2021/> Acesso em 17 de setembro de 2024.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Notícia vinculada em 19.10.2023. *MEC abre consulta pública sobre EaD em Enfermagem*. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/mec-abre-consulta-publica-sobre-ead-em-Enfermagem/#:~:text=Entre%202017%20e%202022%2C%20a,Sa%C3%BAde%20e%20dos%20conselhos%20profissionais>. Acesso em 17 de setembro de 2024.
- KOVNER C. COVID-19 and the supply and demand for Registered Nurses. **Int Nurs Rev**. 2022 Jun;69(2):118-120. doi: 10.1111/inr.12759. Epub 2022 May 6. PMID: 35522193; PMCID: PMC9347740. <https://doi.org/10.1111/inr.12759> Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/inr.12759> Acesso em 17 de setembro de 2024.
- RIBEIRO, Carlos Antonio Costa. Mobilidade e estrutura de classes no Brasil contemporâneo. **Sociologias**, v. 16, n. 37, p. 178-217, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/jj/soc/a/4J5x8gDNfwfWpBMxLyM7xFP/> Acesso em 17 de setembro de 2024.
- ROSS, Fiona. Social mobility--what does it mean in nursing education?. **British journal of nursing**, v. 22, n. 13, 2013. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24261096/> Acesso em 17 de setembro de 2024.

WERMELINGER, Mônica Carvalho de Mesquita Werner et al. A formação do técnico em Enfermagem: perfil de qualificação. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 67-78, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/NMJgTdwJZyMydJbbVyyrsHQ/> Acesso em 17 de setembro de 2024.

ZHANG, Yu et al. The impact of distance education on nursing students course performance in a sino-foreign cooperative program during the onset of COVID-19: a quasi-experimental study. **BMC nursing**, v. 22, n. 1, p. 16, 2023. Disponível em: <https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-022-01136-1> Acesso em 17 de setembro de 2024.

NOTA TÉCNICA

Mobilidade Social da Enfermagem Brasileira (2010-2024)